

BELAJAR DAN PEMBELAJARAN DI ERA PANDEMI COVID-19

Raina Hapipah

Email: 2010128120005@mhs.ulm.ac.id

*Program Studi Pendidikan IPS Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Lambung Mangkurat
Banjarmasin*

Abstrak

Salah satu unsur yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia adalah pendidikan. Pendidikan diperoleh manusia melalui orangtua, masyarakat, dan lingkungan yang ada disekitarnya. Pendidikan merupakan aktivitas yang akan selalu berlangsung di sepanjang kehidupan manusia secara terus menerus. Maka dari itu, pada pendidikan kita akan memperoleh kegiatan belajar dan pembelajaran. Belajar merupakan aktivitas yang memiliki keterkaitan antara stimulus dan respons yang dimiliki peserta didik. Sedangkan pembelajaran merupakan kegiatan interaksi antara pendidik dan peserta didik. Pendidik berasal dari orang yang terlatih dan berpengalaman dalam bidang ilmu pendidikan masing-masing seperti Guru, Dosen, dan lain sebagainya. Guru dan Dosen memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk perilaku belajar pada peserta didik. Maka dari itu, Guru dan Dosen memiliki peran penting dalam menciptakan lingkungan belajar yang efektif dan mampu mengelola kelas. Lingkungan belajar yang baik memiliki sifat yang menantang dan merangsang peserta didik untuk belajar, memberikan rasa aman, serta memberikan rasa kepuasan kepada peserta didik.

PENDAHULUAN

Belajar adalah sebuah kegiatan interaksi antara stimulus dan respons yang dilakukan setiap individu dan akan selalu dilaksanakannya ketika ingin menggali ilmu. Perubahan yang terjadi pada belajar akan bersifat permanen baik dari segi perilaku maupun sikap yang dimiliki setiap individu. Untuk pendalaman materi dalam belajar, dilakukan latihan setiap hari dengan giat dan tekun untuk mencapai hasil yang maksimal. Seseorang dianggap belajar apabila sikap atau perilakunya dapat berubah menjadi hal yang lebih baik. Belajar merupakan suatu proses kegiatan dan bukan suatu hasil atau tujuan (Hamalik, 2001: 27). Pada pendefinisian tersebut, belajar memiliki arti tidak hanya dijadikan sebagai acuan untuk mengingat dan menghafal, akan tetapi menjadi ke hal yang lebih luas dan kemudian dilakukan dengan pengalaman yang tentunya akan menghasilkan perubahan tingkah laku.

Pembelajaran adalah proses interaksi antara peserta didik dengan pendidik yang menggunakan acuan sumber literatur belajar melalui bahan ajar seperti buku dan lain sebagainya. Pembelajaran juga merupakan bantuan yang diberikan pendidik agar dapat

terjadi proses perolehan ilmu dari peserta didik ke pendidik yang memiliki tugas sebagai pemberi materi bahan ajar kepada peserta didik. Selain itu, pembelajaran terjadi ketika proses perolehan ilmu dan pengetahuan, penguasaan, kemahiran, pembentukan sikap, dan kepercayaan terhadap peserta didik. Dengan kata lain pembelajaran dirancang sedemikian rupa untuk membantu peserta didik agar melakukan kegiatan belajar dengan baik. Pembelajaran yang dikemukakan oleh Gagne (1977), pembelajaran adalah seperangkat peristiwa-peristiwa eksternal yang dirancang untuk mendukung beberapa proses belajar yang bersifat internal.

Belajar dan pembelajaran merupakan kegiatan interaksi antara pendidik dan peserta didik. Belajar dan pembelajaran memiliki keterkaitan dalam proses untuk menghasilkan peserta didik yang memiliki ilmu pengetahuan, penguasaan, kemahiran, pembentukan sikap, dan kepercayaan terhadap peserta didik. Pengetahuan yang didapatkan peserta didik tidak bersifat statis, akan tetapi bersifat dinamis dan akan selalu terus berkembang secara cepat. Oleh karena itu, sebagai pendidik tentunya harus memiliki bahan ajar ketika melakukan pembelajaran agar siswa bisa memahami dan mempraktikkannya dalam kehidupan sehari-hari. Pada hasil belajar yang dihasilkan pada kegiatan pembelajaran tentunya akan mengubah perilaku atau tingkah laku pada peserta didik.

PERILAKU BELAJAR DAN PENCAPAIAN TUJUAN BELAJAR

Perilaku belajar sering juga disebut dengan kebiasaan dalam belajar yang bersifat dimensi dalam belajar dan dilakukan individu secara berulang-ulang sehingga menjadi otomatis dan spontan. Perilaku belajar yang baik maka akan diperoleh pemahaman yang maksimal terhadap pelajaran dan begitupun sebaliknya perilaku belajar yang tidak baik atau buruk maka akan menghasilkan hasil yang tidak baik juga atau hasil belajar yang diperoleh tidak akan maksimal. Orang yang belajar tentunya akan terus berfikir secara terus menerus dan akan menghasilkan hasil pemahaman yang akan terus melekat pada ingatan peserta didik. Ciri belajar berasal dari pengalaman, berbuat, mereaksi, dan melampaui (Hamalik, 2005).

Belajar memiliki ciri khas yang menjadi karakteristik perilaku belajar dan akan selalu berperan penting dalam kegiatan belajar. Ciri khas pada belajar bersifat perubahan internal, perubahan positif dan aktif, serta perubahan efektif dan fungsional. Maksud dari belajar bersifat perubahan internal dalam artian bukan pengalaman ataupun praktik yang dilakukan dengan sengaja ataupun disadari. Pada perubahan positif dan aktif memiliki arti yang baik, bermanfaat, serta sesuai dengan harapan yang diinginkan oleh peserta didik. Selain itu, perubahan efektif dan fungsional pada belajar akan membawa pengaruh, makna, dan manfaat bagi peserta didik.

Pembelajaran yang berlangsung antara pendidik dan peserta didik tentunya akan menghasilkan hasil yang maksimal. Adapun ciri khas yang dihasilkan dalam pembelajaran seperti menghasilkan hasil belajar siswa dengan kooperatif yang bersifat investigasi

kelompok akan memberikan dampak dalam interaksi antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, ataupun kelompok dengan kelompok. Selain itu, ketika kegiatan pembelajaran yang dilakukan dapat dipahami dengan baik, tentunya akan menghasilkan prestasi yang maksimal bagi peserta didik.

Kegiatan belajar dan pembelajaran tentu memiliki tujuan yang baik, selain itu belajar dan pembelajaran yang dilakukan secara terus menerus akan menghasilkan perilaku belajar yang baik pula. Maka dari itu, ketika belajar tidak dilakukan dengan baik, maka akan menghasilkan dampak yang negatif untuk peserta didik. Hasil belajar yang kurang maksimal terjadi disebabkan oleh beberapa faktor seperti faktor yang berasal dari dalam diri peserta didik, faktor lingkungan, dan faktor keluarga. Faktor dalam diri akan memberikan dampak negatif pada belajar ketika peserta didik kurang motivasi belajar, kurang ketekunan dalam belajar, keadaan dilingkungan sosialnya, keadaan ekonomi, faktor dari fisik dan psikis dari seseorang juga akan memberikan pengaruh dampak belajar terhadap peserta didik. Dari beberapa faktor dampak belajar yang disebutkan tentu akan mempengaruhi keadaan peserta didik pada kegiatan belajar, ketika hal tersebut terjadi, maka akan memberikan menurunnya prestasi pada peserta didik.

TRANSFORMASI BELAJAR DALAM KAJIAN TEORITIS PRAKTIS

Belajar dan pembelajaran sebelumnya dilaksanakan di sekolah atau di perguruan tinggi dengan secara luar jaringan (luring). Sekarang pembelajaran dilaksanakan secara dalam jaringan (daring). Kegiatan belajar dan pembelajaran dilakukan dalam jaringan dikarenakan adanya pandemi Covid-19. Adanya Covid-19 yang telah meruntuhkan hampir seluruh elemen kehidupan manusia termasuk dunia pendidikan. Covid-19 adalah virus yang dapat disebarkan melalui fomites atau objek, tetapi jauh lebih sulit. Hal tersebut dikarenakan seseorang yang memiliki gejala batuk dan bersin pada benda kemudian benda tersebut disentuh oleh orang lain akan menyebabkan orang lain terinfeksi virus (Poston, 2020).

Perubahan sistem pembelajaran semacam hal tersebut menuntut adanya kurikulum yang fleksibel. Kurikulum yang fleksibel tentu akan dapat dilaksanakan dengan mudah karena menyesuaikan dengan situasi yang dihadapi sekarang. Selama proses pencegahan penyebaran Covid-19 ini, pemerintah memberikan instruksi melaksanakan kegiatan pembelajaran di dalam rumah. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memberikan instruksi agar para peserta didik belajar dirumah, tidak berangkat ke sekolah, dan lain sebagainya. Hal tersebut telah dikeluarkan melalui Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam Masa Darurat Penyebaran Covid-19. Selain itu, pemerintah juga meniadakan ujian-ujian sekolah dengan sistem tatap muka, sekarang digantikan dengan berbagai alternatif yang telah dirancang seperti melalui aplikasi Zoom, Google Classroom, Google Meet, Elearning, dan lain sebagainya.

Kebutuhan teori belajar digunakan dalam era pandemi Covid-19 ini tentu harus digunakan dan diaplikasikan dalam kegiatan belajar dan pembelajaran. Ada beberapa teori yang digunakan, salah satunya adalah teori belajar Behaviorisme. Teori belajar Behaviorisme merupakan teori belajar yang memfokuskan terhadap perubahan tingkah laku yang didasari oleh prinsip stimulus dan respons peserta didik. Teori belajar Behaviorisme mengkaji perilaku individu atau peserta didik harus dilakukan pada setiap aktivitas individu dengan berlangsung lama sebagai hasil dari pengalaman dengan lingkungan. Kemampuan tersebut membuat adanya interaksi berkomunikasi secara lisan, memiliki pembendaharaan kata, menyusun kalimat sederhana, serta memiliki lebih banyak kata-kata untuk mengespresikan ide pada orang lain. Namun kegiatan teori belajar tersebut tentu dilaksanakan dalam kegiatan pembelajaran di dalam lingkungan kelas bisa digantikan dengan menggunakan aplikasi Zoom, Google Meet, dan lain sebagainya.

SIMPULAN

Belajar dan pembelajaran adalah kegiatan interaksi antara peserta didik dan pendidik. Dalam melaksanakan kegiatan belajar dan pembelajaran tentu adanya peran pendidik seperti Guru dan Dosen. Pendidik dalam melaksanakan pembelajaran tentunya harus memiliki berbagai pengalaman ilmu pengetahuan, teknologi, Informasi, dan lain sebagainya. Kegiatan belajar dan pembelajaran akan terlaksana dengan baik apabila adanya interaksi stimulus dan respons antara peserta didik dan pendidik. Belajar dan pembelajaran bisa dikatakan berhasil apabila peserta didik bisa memahami dan melaksanakan perilaku atau tingkah laku yang baik dan sesuai dengan pembelajaran yang dipraktikkan oleh pendidik. Dampak yang didapatkan jika kurang belajar akan menghasilkan menurunnya prestasi pada peserta didik. Maka dari itu pentingnya dukungan orangtua, lingkungan sosial, keadaan ekonomi, dan lain sebagainya untuk peserta didik. Di era pandemi Covid-19 sekarang mengakibatkan kegiatan belajar dan pembelajaran dilaksanakan di lingkungan sekolah, sekarang dilaksanakan di rumah. Pelaksanaan teori belajar Behaviorisme dalam pembelajaran daring diperlukan untuk mengasah pengetahuan peserta didik yang berasal dari hasil pengalaman dengan lingkungan peserta didik. .

REFERENSI

- Gusty, S., Nurmiati, N., Muliana, M., Sulaiman, O. K., Ginantra, N. L. W. S. R., Manuhutu, M. A., ... & Warella, S. Y. (2020). Belajar Mandiri: Pembelajaran Daring di Tengah Pandemi Covid-19. Yayasan Kita Menulis.
- Mutiani, M., Susanto, H., Putra, M. A. H., Akmal, H., & Jumariani, J. (2020). Improvement of Scientific Attitudes Through Training of Social Science Scientific Writing in MAN 2 Model Banjarmasin. *Bubungan Tinggi: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(2), 128-133.

Susanto, H. (2020). PEDAGOGI SEJARAH, NASIONALISME DAN KARAKTER BANGSA. Preprint: EdArxiv.

Susanto, H. (2020). *Profesi Keguruan*. Banjarmasin: FKIP Universitas Lambung Mangkurat.

Susanto, H., Irmawati, I., Akmal, H., & Abbas, E. W. (2021). Media Film Dokumenter Masuknya Islam Ke Nusantara dan Pengaruhnya Terhadap Keterampilan Berpikir Kritis Siswa. *HISTORIA: Jurnal Program Studi Pendidikan Sejarah*, 9(1).

Suardi, M. (2018). Belajar & pembelajaran. Deepublish.

Syahrudin, S., Hidayat Putra, M. A., & Susanto, H. (2019). Nilai Budaya Manyambang Masyarakat Desa Lok Baintan Dalam Sebagai Sumber Belajar IPS.